

УДК: 376.112.4

ШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ООП

ЖУМАДИРОВА НУРСУЛУ БЕКМУХАНБЕТОВНА

магистрант педагогического факультета специальности 7М01901

Карагандинский Национальный Исследовательский университет имени академика Е.А.
Букетова, г. Караганда, Казахстан

Науч. рук. – **ОЛЕКСЮК З.Я.**

доктор PhD, ассоц. профессор кафедры специального и инклюзивного образования
Карагандинский Национальный Исследовательский университет имени академика Е.А.
Букетова, г. Караганда, Казахстан

***Аннотация.** В настоящей статье школа рассматривается как центральное звено в системе адаптации детей. Анализируются механизмы, обеспечивающие формирование социальных компетенций, интеграцию в социум и личностное развитие в условиях образовательной среды. Подчеркивается роль педагогической поддержки и значимость школьного климата в успешной социализации обучающихся. Определяются условия, при которых школа может выполнять функции поддерживающей и развивающей среды, обеспечивающей не только усвоение академических знаний, но и полноценную социализацию ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП). Представлены педагогические технологии, направленные на развитие социальных навыков.*

***Ключевые слова:** социализация, социальная адаптация, дети с ООП, жизненные навыки.*

Введение

В условиях современных социально-культурных трансформаций школа выступает не только как институт, обеспечивающий академическую подготовку, но и как ключевой агент социализации личности. Именно в образовательной среде ребенок впервые осваивает социальные роли, вступает в межличностные взаимодействия с представителями различных социальных групп, а также формирует ценностные установки, необходимые для полноценной инклюзии в общественную жизнь. Актуальность темы определяет необходимость создания образовательного пространства, способствующего эффективной социальной адаптации учащихся, особенно с учетом разнообразия их индивидуального опыта, особенностей развития и вызовов современной среды.

Понятие социальной адаптации и ее особенности у детей с ООП

Социальная адаптация представляет собой процесс, в ходе которого индивид осваивает базовые нормы, ценности и поведенческие практики, принятые в обществе, с целью эффективного функционирования в социуме. В ее структуру входит овладение навыками межличностного взаимодействия, участие в социальных институтах, а также способность следовать установленным нормам и правилам поведения. При этом адаптация охватывает как процессы включения индивида в социальную среду, так и трансформацию социальной системы в ответ на его индивидуальные потребности [1].

В широком смысле под социальной адаптацией понимается способность и готовность личность соответствовать требованиям различных сфер общественной жизни (бытовой, образовательной, профессиональной и др.), в которых человек реализует себя как субъект социального взаимодействия. Ряд исследователей интерпретирует этот процесс как активное приспособление индивида к изменяющимся условиям посредством использования социальных механизмов. Так, А.В. Петровский подчеркивает, что субъект, изначально

ориентирован на достижение внутренней цели, в соответствии с которой активизируются его поведенческие стратегии и адаптивные процессы [2].

Несмотря на формальное признание детей с инвалидностью и ООП полноправными участниками общественной жизни, на практике они сталкиваются с многочисленными барьерами, включая ограниченные коммуникативные возможности и недостаточную готовность социума к их интеграции. Вследствие этого процесс их социальной адаптации требует согласованных усилий со стороны всех участников образовательного и социального взаимодействия.

Дети с ООП: потребности и барьеры социализации

Особые образовательные потребности (ООП) обусловлены специфическими физическими, психическими, сенсорными или эмоциональными особенностями, которые требуют индивидуализированных подходов в обучении и воспитании. Осознание этих потребностей и их систематизация являются необходимыми условиями для проектирования качественного образовательного процесса [3].

Практический опыт демонстрирует, что учащиеся с ООП часто испытывают значительные трудности в решении повседневных задач: от пользования средствами связи до управления личным бюджетом. В этих условиях школа становится основным – а иногда и единственным – источником формирования социальных навыков. В отличие от сверстников с типичным развитием, которые получают социальные компетенции из разных источников, дети с ООП, в силу когнитивных ограничений, часто неспособны самостоятельно освоить необходимые для социализации знания.

Согласно мнению Л.Г. Бабиевой, успешность социальной интеграции обучающихся с отклонениями в развитии определяется не только спецификой образовательных программ и применяемых технологий, но и социальным контекстом, в котором функционирует ребенок, включая отношение к нему со стороны окружающих [4].

Переход детей с ООП в школьную среду, особенно в случае обучения в интернатных учреждениях, сопровождается значительными адаптационными трудностями. Такие факторы, как разлука с близкими, необходимость соответствовать новым требованиям, адаптация к взрослым (учителям и воспитателям), интенсивное взаимодействие со сверстниками, а также непривычные бытовые условия, могут вызывать стресс и снижать уровень социальной включенности.

Однако, именно в условиях школы возможно проведение целенаправленной коррекционной и воспитательной работы, направленной на формирование личности обучающихся. Педагог играет ключевую роль в этом процессе: он способствует развитию уважения к различиям, формирует позитивный социальный климат и поощряет участие всех детей в образовательной деятельности [5].

Школа выступает как модель общества в миниатюре, в рамках которой обучающиеся с ООП осваивают следующие важнейшие социальные компетенции:

- понимание структуры социальных отношений и участие в них;
- способность обращаться за помощью и оказывать ее другим;
- умение отказывать, сохраняя личные границы;
- навыки диалога и эмпатического восприятия;
- соблюдение социальных норм и принятие индивидуальных различий.

В условиях поддерживающей школьной среды ребенок начинает воспринимать социальные нормы как механизм встраивания в коллектив, а не как форму давления. При этом педагог может содействовать успешной адаптации при соблюдении следующих условий:

- уважительное отношение к индивидуальности ребенка;
- внимание к сильным сторонам, интересам и способностям учащегося;
- формирование позитивной атмосферы в классе;
- вовлечение родителей, педагогов ассистентов, психологов в процессе социализации;
- реализация индивидуального подхода в обучении.

Универсального алгоритма социализации не существует; задачи педагога определяются характером нарушения, уровнем семейной поддержки и степенью сформированности социальных навыков у обучающегося. Тем не менее, главной целью остается обеспечение условий, способствующих чувству принадлежности к коллективу, формированию положительной самооценки и личностному росту.

Исследования казахстанских ученых (Э.С. Садибекова, А.А. Уызбаева, Б.Т. Кабдыгалиева и др.) подтверждают, что именно школьная среда играет ключевую роль в формировании социальной компетентности и успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями [6-8].

Социальная адаптация детей с ООП, как правило, требует большего времени и усилий по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. Это обусловлено спецификой жизненного опыта, особенностями воспитания, а также состоянием здоровья. Различные формы нарушений (слуховые, зрительные, речевые, опорно-двигательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и др.) оказывают влияние как на учебную деятельность, так и на процесс усвоения коммуникативных стратегий.

Формирование коммуникативных умений наиболее эффективно в условиях естественной социальной среды, такой как школьное сообщество, где создаются возможности для практической отработки и закрепления навыков.

В трудах Л.С. Выготского, М. Монтессори, К. Роджерса, Дж. Дьюи, А. Бандуры подчеркивается, что успешная социализация ребенка с особыми образовательными потребностями невозможна без активного участия в социально значимых взаимодействиях и формирования позитивного опыта общения. Зарубежные исследователи отмечают, что социализация детей с особыми образовательными потребностями должна строиться на принципах инклюзивности, сотрудничества и поддержки эмоционального благополучия [9-11].

Эффективная социализация детей с ООП требует использования разнообразных педагогических стратегий, ориентированных на индивидуальные особенности обучающихся. Современные международные исследования показывают, что сочетания цифровых, личностно-ориентированных и интерактивных методов обучения способствует не только академическому прогрессу, но и формированию у обучающихся уверенности, саморегуляции и эмпатии [12-13]. Ниже приведены основные технологии, доказавшие свою эффективность.

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). ИКТ представляют собой совокупность методов, процессов и средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и использование информации в интересах пользователя [14]. Применение ИКТ в обучении детей с ООП способствует:

- адаптации содержания за счет голосового сопровождения и увеличенного шрифта;
- использованию пиктограмм как альтернативного средства коммуникации;
- выполнению пошаговых заданий в интерактивной форме.

2. Личностно-ориентированный подход. Централизует внимание на уникальности ребенка, его потребностях, мотивах и уровне развития. Этот подход способствует:

- развитию самоанализа и саморефлексии;
- адаптации заданий к реальным возможностям;
- формированию доверительных отношений с педагогом.

3. Развивающее обучение. Направлено на стимулирование познавательной активности и формирование мышления. В рамках инклюзивного обучения обеспечивает:

- развитие способности к рефлексии;
- формирование адекватной самооценки;
- обучение через сотрудничество и эмпатию.

4. Технология коллективного творчества. Создает условия для взаимодействия в группе, формирования ответственности и социальной вовлеченности. Обучающиеся с ООП получают опыт:

- выражения и принятия идей;
- выполнения социальных ролей;
- принятия решений совместно с другими участниками.

5. Игровая деятельность образовательного процесса. Обеспечивает эмоционально благоприятную атмосферу обучения и мотивирует к взаимодействию. Через игру ребенок:

- преодолевает тревожность;
- моделирует различные социальные сценарии;
- осваивает желаемые формы поведения в доступной форме.

Вывод

Специальное образовательное учреждение играет ключевую роль в процессе социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями, выступая не только как пространство для обучения, но и как важнейшая социальная среда, где формируются жизненно необходимые компетенции. Эффективная социализация возможна при условии создания поддерживающей образовательной среды, основанной на уважении к индивидуальности ребенка, применении лично-ориентированных и развивающих педагогических технологий, а также активном участии всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, педагогов ассистентов и психологов.

В отечественных исследованиях подчеркивается, что успешная социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями требует не только специально организованных педагогических условий, но и формирование у ребенка положительной мотивации к взаимодействию с окружающими. Социальная адаптация рассматривается как динамический процесс, включающий постепенное освоение социальных ролей, развитие навыков саморегуляции, инициативности и уверенности в собственных возможностях [15]. Такой подход обеспечивает гармоничное развитие личности и успешное включение ребенка в общество.

Учитывая специфику различных нарушений, требуется гибкий, индивидуализированный подход к обучению и воспитанию. В целом, именно школьная среда способна стать тем пространством, где ребенок с ООП получает опыт успешного социального взаимодействия, осваивает нормы поведения и развивает позитивную самооценку, что служит основой его дальнейшей интеграции в общество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова, Н. Н. Проблемы социальной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями / Иванова Н. Н. // Дефектология. — 2004.-№2.—С.27–32.
2. Ромм, М.В. Адаптация личности в социуме: Теоретико-методологический аспект [Текст] / М.В. Ромм. - Новосибирск: Наука, 2012. — 275 с.
3. Лубовский В. И. Особые образовательные потребности. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2013_n5/Lubovskiy
4. Бабиева Л.Г. Социокультурные проблемы адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья / Л.Г. Бабиева // Теория и практика обучения и воспитания. – Вып. VII Владикавказ: СОГУ, 2011.– С.3–8.
5. Гаркуша Ю. Ф. Социальная адаптация и интеграция детей с особыми образовательными потребностями. Методическое пособие / Ю. Ф. Гаркуша, Г. Н. Кувшинова. — М.: Изд-во В. Секачев, 2008. — 132 с.
6. Садобекова Э.С. Проблемы социально-педагогической адаптации к общественной жизни детей-инвалидов в Республике Казахстан. – Алматы, 2010.
7. Уызбаева А.А. Философия независимой жизни: состояние инклюзии в Казахстане. – Нур-Султан, 2003.
8. Кабдыгалиева Б. Т. Социальная интеграция детей с особыми образовательными потребностями в условиях современной школы. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2022.
9. Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
10. Bandura A. *Social Learning Theory*. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
11. Montessori M. *The Absorbent Mind*. – New York: Dell Publishing, 1967.
12. Mitchell D. *What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence-Based Teaching Strategies*. – London: Routledge, 2014.
13. Booth T., Ainscow M. *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. – Bristol: CSIE, 2011.
14. Использование информационно-коммуникационных технологий в современном образовании // НАДПО. — Режим доступа: <https://nadpo.ru/academy/blog/informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii-i-ikh-primenenie-v-obrazovanii/>
15. Наурызбаева А. С. Социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями: теоретико-методологические основы и педагогические условия. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2020.